

Guerra do Paraguai: uma análise do seu legado para o exército brasileiro

Alice Castelani de Oliveira¹, Larissa Henriques Alves², Theo Augusto Apolinário Moreira Fonseca³, Izabel Carvalho Andrade⁴, Victor Péret de Almeida Gomes⁵

¹ Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte/Minas Gerais

² Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte/Minas Gerais

³ Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte/Minas Gerais

⁴ Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte/Minas Gerais

⁵ Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte/Minas Gerais

Resumo - Este trabalho discute a Guerra do Paraguai, também conhecida como Guerra da Tríplice Aliança, no intuito de avaliar como o seu legado contribuiu para a consolidação do Exército no Brasil. Esse conflito, apesar da imprecisão histórica, foi o mais sangüinário e duradouro do continente ibero-americano, chegando a registrar cerca de 150 mil mortes, entre baixas diretas e indiretas decorrentes de epidemias. No centro da disputa estava a Bacia do Prata, área de projeção de influência dos países da região, que se tornou espaço de disputa geopolítica dada sua importância estratégica em termos econômicos, de biodiversidade e de segurança ambiental. Considerando o desenvolvimento desse conflito, neste presente trabalho, busca-se avaliar os desdobramentos no território brasileiro, tendo em vista que, em resposta à eclosão da guerra, o Império do Brasil iniciou um extenso programa de recrutamento e financiamento das Forças Armadas que foi fundamental para o fortalecimento das instituições militares. Nesse sentido, a Guerra do Paraguai impulsionou o crescimento e a modernização das instituições militares brasileiras, sob a liderança do Duque de Caxias e do Almirante Tamandaré, atualmente nomeados patronos do Exército e da Marinha, respectivamente, além de outras figuras centrais como os Generais Mallet e Osório, Brigadeiro Sampaio e Almirante Barroso. Portanto, levando em conta esse cenário, objetiva-se examinar nuances, causas, influências e efeitos do combate para as Forças Armadas no Brasil, principalmente para o Exército, a partir de uma metodologia de natureza qualitativa, orientada por uma revisão da literatura especializada.

Palavras-Chave - Guerra do Paraguai, Paraguai, Brasil, Exército.

I. INTRODUÇÃO

O presente artigo tem como objeto de estudo os impactos e legado absorvido pelas forças armadas, em especial pelo Exército Brasileiro, nos conflitos da Guerra do Paraguai. O estudo visa contextualizar como foi a mobilização brasileira no conflito e quais os reflexos gerados após sua participação.

O trabalho apresenta o histórico enfrentado pelo governo imperial para a reestruturação das forças militares e sua consolidação no campo de batalha, além da retribuição deixada internamente tanto organizacionalmente, quanto culturalmente. Com isso, pretende-se abordar através de revisão historiográfica quais os contextos políticos dos beligerantes e como se deram as adaptações realizadas, com ênfase aos programas de recrutamento brasileiros e organização das forças armadas, também destacando sobre a herança imaterial do conflito, legada pelas instituições militares.

A pesquisa foi dividida em quatro seções majoritárias, tratando sobre a contextualização anterior à guerra, contexto durante o início dos conflitos, detalhamento sobre o recrutamento e distribuição do efetivo militar brasileiro e, por fim, sobre o legado deixado para o Exército.

O artigo apresenta as nuances enfrentadas pelo Império e pela classe militar para a edificação de uma instituição com verdadeira fisionomia política e sua consolidação perante a sociedade durante e após os embates. Dessa forma, objetiva-se o estudo da Guerra do Paraguai com vistas aos desafios enfrentados durante a escalada do conflito e os posteriores impactos gerados extraconflitualmente para a consolidação da Força Terrestre.

II. DO PRIMEIRO AO SEGUNDO REINADO: O CONTEXTO BRASILEIRO ANTES DA ECLOSÃO DA GUERRA DO PARAGUAI

Considerando que neste trabalho, o objetivo é avaliar o legado da Guerra do Paraguai para a consolidação do Exército Brasileiro, nesta seção, apresentamos uma breve contextualização do cenário político do país antes da eclosão do conflito. Durante o período de 1822 a 1889, conhecido como Brasil Império, o país passou por significativas mudanças políticas, sociais e econômicas que contribuíram para a consolidação da própria identidade nacional e da estrutura política. Uma característica singular dessa época foi a centralização do poder nas mãos dos imperadores – primeiro com Dom Pedro I e depois com Dom Pedro II (Fausto 2006).

Apesar da presença de traços autoritários, esses governos buscavam promover a estabilidade e o progresso do país, e podem ser divididos, didaticamente, em três fases: o Primeiro Reinado, o Período Regencial e o Segundo Reinado (Fausto 2006). O Primeiro Reinado, estágio compreendido entre 1822 a 1831, iniciou-se com a Independência do Brasil, proclamada por Dom Pedro I, em 1822. Em um trecho do poema “Independentes!”, a poeta brasileira Fernanda Gonzaga retrata esse momento histórico da seguinte forma:

Do grito do Ipiranga
Uma nação nascia
Tornávamo-nos brasileiros
Como o sol sabe que é dia.
(Gonzaga 2022, n.p.)

Após o famoso grito do Ipiranga, o Brasil conquistou a emancipação, dando início ao Primeiro Reinado. Nesse período, a nação enfrentou desafios como no caso das revoltas provinciais, notadamente a Confederação do Equador. No âmbito desse contexto, o governo de Dom Pedro I foi marcado por uma crescente centralização do poder, que gerou insatisfação entre diversos setores da sociedade brasileira. Nesse cenário, em 7 de abril de 1831, Dom Pedro foi forçado a abdicar do trono e partiu para a Inglaterra.

No entanto, quando Dom Pedro I abdicou, seu filho, Dom Pedro II, ainda era uma criança de cinco anos. Por conta disso, instituiu-se um Período Regencial, durante o qual uma regência trina e, mais tarde, uma regência única governaram o país em nome do jovem imperador. Esse período estendeu-se de 1831 a 1840 e também foi caracterizado por uma série de conflitos políticos e sociais, incluindo as revoltas regenciais, como a Cabanagem, a Sabinada e a Balaiada, que refletiam as tensões sociais e regionais existentes no país. A instabilidade política e as disputas pelo poder dominaram essa fase, que só terminou com o Golpe da Maioridade em 1840. (Barman 1988)

Este golpe representou uma grande manobra política, iniciada por um abaixo-assinado com mais de trinta assinantes, entre eles senadores e deputados do império, como explicita o trecho que é destacado aqui: “[...] vêm reverentes aos pés de Vossa Majestade Imperial à rogar, que Vossa Majestade Imperial, para salvar-nos, e ao trono, tome desde já o exercício das suas altas atribuições[...]” (Brasil 1840, p. 1)

Depois dessa articulação, por meio do Ato Adicional de 1840, o qual modificou a Constituição brasileira de 1824, foi antecipada a maioridade de Pedro II. Com isso, aos 14 anos, Pedro II foi declarado maior de idade e assumiu plenamente as responsabilidades do governo. Esse movimento foi encarado como uma tentativa de restaurar a ordem política e assegurar a continuidade do império sob a liderança de um monarca jovem, porém tido como capaz e estável. Abaixo é inserida uma imagem do jovem imperador, aos 12 anos, dois anos antes de assumir o governo.

Fig. 1. Retrato de D. Pedro II, aos 12 anos de idade trajando farda imperial. (Museu Imperial, 1837).

A partir da maioridade de Dom Pedro II, iniciou-se o período conhecido como Segundo Reinado (1840-1889). Durante esse intervalo, o Brasil experimentou um notável crescimento econômico, especialmente impulsionado pela expansão da cultura do café na forma da *plantation* (Furtado 2009). Contudo, o sistema escravocrata continuava a ser uma questão central, gerando crescente insatisfação e conflitos, como pode ser observado no caso da Revolta dos Malês e da Revolta dos Escravos de 1835. Além das revoltas internas, a Guerra do Paraguai também se desenrolou durante o Segundo Reinado.

No contexto do Segundo Reinado, a Guerra do Paraguai, também conhecida como Guerra da Tríplice Aliança, foi um dos conflitos mais sangrentos e impactantes da região da Ibero-América no contexto do século XIX. Ocorrida entre 1864 e 1870, a Guerra do Paraguai envolveu as Forças Armadas do Paraguai, do Brasil, da Argentina e do Uruguai em uma disputa territorial e política pela Bacia do Rio da Prata. Esse conflito deixou um legado duradouro que moldou as relações políticas, sociais e econômicas na região.

O estopim do combate foi uma série de incidentes diplomáticos e confrontos armados iniciados pelo governo do Paraguai contra o Brasil. Em resposta, o governo brasileiro formou uma aliança com a Argentina e o Uruguai, resultando na criação da Tríplice Aliança em 1865, com o objetivo de conter as ambições expansionistas do Paraguai. Apesar da imprecisão quanto ao número de mortos, sabe-se que esse conflito teve um custo humano muito alto para todas as partes envolvidas. Segundo Boris Fausto (2006), estima-se uma perda de 175 mil vidas paraguaias (p. 216). Além disso, milhares de soldados brasileiros foram mortos em combate, e as populações civis também sofreram as consequências da guerra. (Milanesi 2006, p. 3).

III. CONHECENDO UM POUCO MAIS DO CONTEXTO POLÍTICO DO PARAGUAI E DO BRASIL DURANTE A GUERRA

Nesta seção, vamos discutir um pouco do contexto político da Guerra do Paraguai, sobretudo, das realidades do Brasil e do Paraguai, abordando, em especial, as estratégias de financiamento adotados pelos países. Nesse sentido, destaca-se que o financiamento é um aspecto crucial da guerra, realizado e incentivado por todas as nações envolvidas no conflito: Paraguai, Brasil, Argentina e Uruguai. Essa guerra devastadora só pode tomar as proporções de uma das mais sangrentas da história da América do Sul por essa razão. Com esse grande investimento de guerra, emerge desafios econômicos para todos os países participantes.

A. O contexto político do Paraguai

Com a chegada de Francisco Solano López ao poder no Paraguai, em 1862, o ideal expansionista de formar O Grande Paraguai foi fortalecido, com o objetivo político de melhorar a economia do país por meio de uma expansão territorial que possibilitasse uma saída para o Oceano Atlântico. O projeto expansionista aliado às tentativas de industrialização trouxeram para o país vantagens bélicas e estratégicas consideráveis no desencadear do conflito. Nesse período, o Paraguai estabeleceu relações comerciais com a Inglaterra, como a venda de armas e munições, além de enviar jovens paraguaios para serem treinados e desenvolverem habilidades militares (Doratioto 2002).

A organização militar do Paraguai ganhou destaque, sobretudo, com o governo de Carlos López, pai de Francisco Solano López, que fez investimentos significativos na estruturação militar do país. Nesse sentido, Doratioto destaca que o Paraguai de “[...] Solano López recebeu para chefiar uma nação unificada, sem dívidas e, graças à presença de técnicos estrangeiros, com avanços tecnológicos em relação a outras nações do Continente. Essa modernização, todavia, era de caráter militar ou defensivo enquanto o camponês paraguaio utilizava ainda técnicas de cultivo de dois séculos de idade” (Doratioto 2002, p. 44).

Então, Solano López, ao chegar no poder, encontra um país fortalecido militarmente, tendo em vista que no governo anterior houve uma política externa direcionada para a entrada de tecnologias militares no país. Nesse cenário, visando a concretização do seu grande objetivo expansionista, o ditador instalou uma política de serviço militar obrigatório, reaparelhou a Marinha e organizou o Exército, além de criar e fortalecer a indústria bélica paraguaia, fazendo com que o país abrigasse a mais robusta força militar do continente no período.

Sobre isso Eduardo Bueno (2012) evidencia que “Com o maior e mais poderoso exército do continente (cerca de 60 mil homens e armas), e sob o comando férreo do ditador Francisco Solano López, o Paraguai vinha se preparando havia anos para deflagrar um conflito armado. A ambição de López era tornar seu país uma potência continental” (p. 219). Esse desenvolvimento político construiu a base para a deflagração da Guerra do Paraguai.

Em termos de financiamento, o governo de Solano López financiou a guerra de maneiras menos convencionais, recorrendo a medidas extremas, como a impressão de dinheiro desenfreada que levou à hiperinflação e ao colapso econômico do país. Além disso, ele confiscou propriedades estrangeiras e expulsou estas empresas do país para tentar controlar os recursos disponíveis (Doratioto 2002).

O Uruguai, menos envolvido no conflito, teve seu papel e capacidade de financiar a guerra limitados partindo da sua posição como uma nação menor e mais instável economicamente (Leuchars 2002). O país enfrentou desafios internos significativos, o que limitou sua capacidade de contribuir financeiramente para o esforço de guerra.

Por sua vez, os argentinos partiram em três zonas de atuação, que partiam entre pedidos de empréstimos internacionais, aumentos de tarifas e impostos e confisco de propriedades paraguaias. O impacto econômico no país foi grave, causando interrupções no comércio e na produção, bem como aumentando a instabilidade econômica (Rock 1987).

B. O contexto político brasileiro

Em contraste, o Exército brasileiro, no período compreendido entre o final do Primeiro Reinado e o Período Regencial, apresentava diversos problemas em sua estrutura interna, como uma carência de homens, armamentos, víveres e fardamentos. Com o final do Primeiro Reinado, o país encontrava-se em crise, com dívidas advindas da sua independência e agravadas pela Guerra da Cisplatina. Visando atenuar esse cenário, cortes orçamentários nas forças armadas foram realizados.

Como explica Calaza (2023), “Os efetivos foram reduzidos drasticamente, pela metade. Os efetivos teóricos de 30 mil homens são diminuídos para menos de 15 mil, ou seja, 14.342 homens. Tais cortes também atingiram a Marinha, mas para esta, a simples perda de marujos, mantendo-se o prestígio de

sua oficialidade e os numerosos meios flutuantes, não era tão desastrosa quanto a redução da essência de uma força terrestre, a tropa” (P. 83).

Com a redução de despesas e a consequente desestruturação da organização militar do país no período Regencial, houve o enfraquecimento das Forças Armadas no geral, mas principalmente do Exército. Outro considerável fator que contribuiu para esse cenário de crise no Exército, foi o temor da elite em perder o seu domínio político, preocupação que assolava, em especial, os políticos da Regência, tendo em vista a presença de portugueses no oficialato e a indisciplina dos soldados que participaram de motins, arruaças e tumultos no Período Regencial (Ferrer 2005).

Aliando essas duas conjunturas que colocavam em risco a manutenção da Regência e a influência da elite, em 1834 houve uma diminuição brusca dos efetivos do Exército brasileiro e diversas unidades foram suprimidas, sobretudo as da Infantaria. Sobre isso, Calaza (2023) pontua que “Os regentes, efetivamente, não confiavam no Exército. A ocorrência de seguidos motins e rebeliões militares corroboravam o argumento de que o Exército não era uma corporação confiável. Cresciam as suspeitas do comprometimento dessa força militar com o antigo imperador, já que um número significativo de generais era de origem portuguesa” (p. 85).

Tendo em vista esse cenário de desconfiança e temor, em 1831 o governo criou a Guarda Nacional, uma força militar vinculada aos interesses políticos dos regentes e que apresentava uma manutenção menos onerosa, considerando a crise econômica que o país estava vivenciando. A Guarda Nacional era uma tropa que não tinha instalações fixas e regulares, que não recebia vencimento e que custeava seus próprios uniformes, mais elegantes e caros dos que outros. Apenas o armamento e a munição, em alguns casos, era encargo do governo do Império, fornecidos via Ministério da Justiça. Além disso, curiosamente, a concessão de postos da Guarda Nacional era comprada, e estes valores eram repassados aos cofres públicos da província (Calaza, 2023).

Nesse sentido, a Guarda Nacional representava uma alternativa bem mais viável do ponto de vista financeiro para o país, o que levou ao seu fortalecimento e sua presença em grande parte do território. A partir de 1831 e, principalmente, após sua reorganização, em 1850, a Guarda estava presente em todos os conflitos do Império (Ferrer, 2008).

O fortalecimento da Guarda Nacional foi acompanhado do decréscimo do Exército, que nesse contexto não recebia investimentos em sua infraestrutura e em debates políticos chegou-se a defender a completa erradicação do Exército, e mesmo com sua manutenção houve uma grande diminuição do número de soldados (Calaza 2023).

O descaso do governo para com o Exército também é evidenciado nos relatórios do Presidente da Província dos anos de 1865 e 1866, visto que foi negado o aumento do orçamento de guerra, mesmo após o início da Guerra do Paraguai (Ferrer, 2008)

Com o início da Guerra do Paraguai em 1864, a crise do Exército brasileiro ficou ainda mais evidente, sobretudo quando analisada sob a perspectiva comparada com o Exército paraguaio, que no início do conflito possuía suas Forças Armadas super estruturadas com mais de 60 mil homens, artilharia com cerca de 400 canhões, uma esquadra de 23 vapores e cinco navios apropriados à navegação fluvial, enquanto o Brasil possuía cerca de menos de 12.000 soldados treinados, além de que as tropas utilizadas nas intervenções feitas no Prata

eram constituídas por homens armados pelos chefes políticos gaúchos e por efetivos da Guarda Nacional (Junior 2019).

Para atenuar essa discrepância e os problemas enfrentados pelo Exército, a alternativa encontrada por Dom Pedro II foi criar, por meio do Decreto Imperial 3.371 de 7 de janeiro de 1865, os Corpos de Voluntários da Pátria, buscando recrutar civis para lutar em prol da nação na Guerra.

Além disso, destaca-se que as estratégias de financiamento do Exército Brasileiro durante o conflito se assemelham as estratégias de financiamento da Argentina. Nesse sentido, essas estratégias são centradas, especialmente, em empréstimos internacionais, contraídos, principalmente, com a Inglaterra, país que possuía um particular interesse no custeio do conflito. O uso desse dinheiro foi empregado, em grande parte, para custear ações de mobilização, compra de materiais e equipamentos militares, além de ter sido utilizado em certa medida para os suprimentos necessários para as operações militares que se sucederam durante o conflito (Doratioto 2002).

Outro movimento utilizado pelo governo imperial foi o aumento e a criação de impostos, que afetou o setor de bens de consumo, propriedade e comércio. Exemplos que podem ser citados são o imposto do selo e o imposto de quantidade profissional, outrora taxas fiscais ligadas à importação e exportação também sofreram ajustes (Izecksohn 2002). Essa questão das taxas indispsôs alguns proprietários em relação à guerra. Além disso, a transferência de mão de obra para o teatro de operações também não veio desacompanhado de questionamentos (Izecksohn 2002).

De forma menos citada, no âmbito econômico, é possível citar o recrutamento e a conscrição forçada como maneiras indiretas de financiamento. O recrutamento forçado também foi uma fonte de financiamento indireto para o Exército Brasileiro durante a Guerra do Paraguai. O governo imperial mobilizou um grande contingente de soldados, muitos dos quais eram recrutados à força, para compor as fileiras do Exército. Isso reduziu os custos de recrutamento e treinamento, permitindo que mais recursos fossem alocados para outros aspectos da guerra (Levine 1999).

Por fim, o confisco e a requisição de recursos foi uma arma utilizada nessa batalha econômica. Recorreu-se a essa estratégia para sustentar suas operações militares. Isso incluía alimentos, materiais de construção, equipamentos e outros suprimentos necessários para manter as tropas e apoiar as operações de combate (Barman 1984).

IV. O PAPEL DOS VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA E DA SOCIEDADE CIVIL NO BRASIL

Antes de discutir o legado da Guerra do Paraguai para o Exército Brasileiro, é importante destacar dois aspectos centrais do conflito no caso do Brasil: o papel dos voluntários da pátria e da sociedade civil. Isso é realizado nas subseções seguintes.

A. Voluntários da Pátria

A criação dos Corpos de Voluntários da Pátria, é um produto da conjuntura das forças militares e do cenário político no Império, o Decreto Imperial 3.371 de 7 de janeiro de 1865 foi responsável por determinar a criação dos Corpos de Voluntários da Pátria, com o objetivo de incentivar o povo a participar da guerra e consequentemente fortalecer a atuação militar do

país. Para estimular os civis a alistarem no exército, os voluntários da Pátria recebiam gratificações e vantagens, como, soldo de 300 mil réis, liberdade a escravos, concessão de terras, patentes de oficiais honorários, baixa do serviço após a guerra, pensão para a família em caso de morte, entre outras (Maestri, 2016). Os corpos de Voluntários da Pátria eram compostos de pessoas das mais diversas províncias, tendo em vista o grande empenho das províncias no recrutamento. Cabe destacar que grande parte dos voluntários eram pessoas livres, das camadas sociais mais baixas ou escravos enviados pelos seus senhores e escravos que em troca do alistamento ganhavam a carta de alforria e além dos citados, compunham o Corpo de Voluntários os que forçosamente eram recrutados.

A tese de mestrado de Marcelo Santos Rodrigues, intitulada de “Os (in) voluntários da Pátria” destaca que com o decorrer da guerra e consequentemente com as notícias acerca do conflito, que tomavam rumos sangrentos, e posteriormente com o retorno de muitos desses voluntários com graves ferimentos houve um efeito negativo na política de recrutamento, que antes havia obtido êxito. Assim, muitos que antes tinham o interesse em participar de forma voluntária do exército acabaram ficando desencorajados, e para o governo conseguir repor seu braço militar, foi preciso então adotar posturas mais bruscas, indo contra a ideia inicial de “voluntários”. Dessa forma, presidiários, indígenas, pobres das cidades, migrantes rurais, imigrantes e escravos começaram a ser recrutados à força e deslocados para o Paraguai, como expõe Rodrigues “Foi preciso, então, formar voluntários a corda, caçados a cachorro, ao passo que, muitos “de peitos largos” eram isentos, os que se diziam correrem voluntariamente para o Exército e Armada para engrossar as fileiras do sul. frequentemente, desembarcavam dos vapores da Companhia Baiana ou entravam, pelos subúrbios, com os pulsos algemados no cair da noite ou no silêncio da madrugada, conduzidos pelos caminhos pouco habitados sob a escolta de baionetas. Não eram mais o embarque, debaixo de flores, foguetes e aplausos da população com o verificado nos primeiros meses da guerra (Rodrigues 2001, p. 10).

Mesmo com todos os problemas advindos com a formação dos Corpos de Voluntários da Pátria, principalmente em relação ao recrutamento forçado de muitos indivíduos que compunham as classes mais vulneráveis da sociedade, os Voluntários da Pátria desempenharam um papel fundamental para fortalecer o exército e em conjunto com o Uruguai e Argentina obter êxito na guerra, mudando consideravelmente os panoramas iniciais do conflito.

B. A Guerra do Paraguai e a Sociedade Civil

Durante a Guerra do Paraguai, a sociedade civil brasileira desempenhou um papel significativo, tanto no apoio ao esforço de guerra quanto na crítica e oposição às políticas do governo imperial. De certo modo, foi essencial para o desfecho do conflito que se conhece hoje.

O voluntariado militar foi a primeira forma de inserção da sociedade civil no conflito. Muitos brasileiros da sociedade civil se voluntariaram para servir nas fileiras do exército durante a Guerra do Paraguai. Homens de diferentes regiões e classes sociais se juntaram às Forças Armadas, respondendo ao chamado do governo imperial para defender o país contra as ameaças do Paraguai (Fausto 2006). O voluntariado militar pode ser entendido como uma demonstração do patriotismo e do

espírito de solidariedade da sociedade brasileira durante o conflito.

Outra empreitada com direta influência da sociedade civil é a partir das campanhas de arrecadação e doação de recursos. A sociedade civil brasileira organizou várias campanhas de arrecadação de fundos e doações para apoiar o esforço de guerra (Doratioto 2002). Organizações religiosas, associações civis, grupos de mulheres e outras entidades mobilizaram recursos financeiros, suprimentos e assistência médica para ajudar as tropas brasileiras no front. Essas campanhas demonstraram o apoio popular à guerra e a solidariedade com os soldados que lutaram no conflito.

As mulheres participaram de forma ativa no conflito, além de contribuírem para as campanhas de arrecadação e doações, muitas mulheres se envolveram em atividades de apoio aos soldados, como costura de uniformes, preparação de alimentos e prestação de cuidados médicos (Pinsky 2007). A participação das mulheres destacou sua importância como agentes ativos na sociedade brasileira durante o conflito.

Por fim, é válido citar as críticas que emergiram das esferas sociais, apesar do apoio generalizado à guerra, houve também vozes críticas e de oposição na sociedade civil brasileira. Alguns intelectuais, jornalistas e políticos questionaram a legitimidade do conflito, levantando preocupações sobre os custos humanos e econômicos da guerra, bem como sobre a conduta do governo imperial. Essas críticas refletiram debates públicos sobre os objetivos e as consequências do envolvimento do Brasil na Guerra do Paraguai (Carvalho 2003).

V. O LEGADO DA GUERRA DO PARAGUAI: REESTRUTURAÇÃO DO EXÉRCITO BRASILEIRO

No período corrente do conflito, as Forças Armadas brasileiras saltaram de 18 mil homens para cerca de 200 mil dentre recrutas forçados, Voluntários da Pátria, Exército Regular e Guarda Nacional, mobilizando ao todo cerca de 135 mil a 200 mil brasileiros (Fausto 2006). Os números inflamam ao longo da guerra e o cenário se transformou, sobretudo, a partir da ascensão de Luís Alves de Lima Silva, o Duque de Caxias. Durante sua liderança, entre 1866 a 1870, ocorreu uma guinada que consolidou a vitória das forças aliadas. Sobre esse período, o historiador Boris Fausto (2006) discorre que “Todo esse processo toma contornos importantíssimos já que, enquanto produto de todos os processos supracitados, e com a reorganização da Academia Militar e após a guerra, o Exército se reforçou como corporação” (p. 231).

A. Os efeitos da guerra e o pós-guerra

A Guerra do Paraguai deixou para as Forças Armadas um extenso legado doutrinário e cultural. Encabeçado pela centralização do comando que antes fora fracionado e regionalizado, a administração da Força Terrestre teve que recorrer ao estabelecimento de um aparato militar centralizado, um Exército regular, para enfrentar as numerosas tropas de López. Os conflitos obrigaram uma modernização de equipamentos e de doutrina militar para o lado brasileiro, que teve que aprimorar seus estudos cartográficos e implantar “novas” táticas como a guerra de trincheiras e o primeiro emprego de balões de observação no continente sul-americano (Calaza 2023).

Doutrinariamente, é notável que após cinco anos de conflito, a estrutura do Exército havia sido completamente alterada. A guerra difícil e extensa forçou a instituição de uma

Força mais estruturada, algo muito evitado pelo Império, com o receio da entrada do grupo na política. Nas sombras da Guarda Nacional por muito tempo, o Exército não era visto como uma instituição ordenada ou verdadeiramente confiável (Fausto 2006). A alta demanda por homens e equipamentos gerada após os primeiros ataques paraguaios forçou com que grandes programas de recrutamento fossem instaurados e a nomeação de comandantes veteranos para atuação no teatro de operações ocorresse.

Este processo de acentuada reorganização interna teve como principal consequência a consolidação do Exército como instituição com expressividade política e objetivos próprios, fazendo com que nomes como Floriano Peixoto e Deodoro da Fonseca posteriormente ganhassem espaço na esfera política, “afinal de contas, o Exército sustentara a luta na frente de batalha, com seus acertos e erros” (Fausto 2006, p. 216), oferecendo o senso de responsabilidade pelos feitos.

Os conflitos da Guerra do Paraguai marcaram também fortemente a cultura militar brasileira, em especial do Exército Brasileiro, com a eternização de diversos acontecimentos e personalidades do embate. Nesse sentido, também lembrada na memória militar como “Batalha dos Patronos”, a Batalha do Tuiuti foi uma das principais batalhas do conflito, e responsável pela consagração de figuras militares brasileiras como o Brigadeiro Antônio Sampaio, comandante da Divisão Encouraçada e conhecido por sua aptidão como instrutor, nomeado posteriormente Patrono da Arma de Infantaria, General Osório, “O Legendário”, conhecido por sua constância no campo de batalha, nomeado posteriormente Patrono da Arma de Cavalaria e General Mallet, conhecido por sua decisiva atuação à frente de modesto regimento de Artilharia, nomeado posteriormente Patrono da Arma de Artilharia.

Além do reconhecimento que estes comandantes receberam postumamente pelos feitos no conflito, a Guerra do Paraguai também foi a última atuação de campo do invicto Duque de Caxias, retratado abaixo, militar que fora nomeado Patrono do Exército Brasileiro, entre outros motivos, por ter combatido e vencido em outras quatro oportunidades.

Fig. 2. Retrato de Duque de Caxias (Exército Brasileiro)

No aspecto cultural, também foram consagradas figuras na Marinha como o de Almirante Tamandaré, então comandante da Armada, que seria então nomeado Patrono da Marinha e do Almirante Barroso, comandante da força naval na Batalha do Riachuelo, outro embate decisivo da guerra. Como Patronos, as figuras desses comandantes são tidas como exemplo e reverenciadas dentro de suas áreas no Exército Brasileiro e Marinha do Brasil, fortalecendo internamente os feitos ocorridos no maior conflito já sucedido em território sul-americano.

Em síntese, é sabido que o conflito ocasionou diversos problemas como grande endividamento para o governo e também o alto número de baixas, entretanto, cabe destacar o espólio imaterial do conflito, especialmente ao se tratar da reestruturação organizacional do Exército, sua elevação ao status de instituição com fisionomia política e a herança cultural deixada, advinda da valorização de comandantes e combatentes da guerra. “O Exército Brasileiro ficou mais unido e ganhou importância política. Ele tornou-se um centro de contestação à escravidão e ao Império, e aderiu às campanhas abolicionista e republicana.” (Milanesi 2006, p. 8).

VI. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tendo em vista o panorama histórico contemplado, a pesquisa demonstra as mudanças ocorridas no exército brasileiro após a Guerra do Paraguai.

No contexto antecedente ao conflito o Brasil apresentava um exército desestruturado, com um orçamento precário e deixado de segundo plano no cenário nacional, visto que no período Regencial houve a criação da Guarda Nacional, visando atender os interesses da elite e garantir o monopólio político dos regentes. Com o advento da guerra fez-se necessário investir no fortalecimento do exército e para isso o governo precisou repensar o orçamento antes renegado e ampliar os investimentos nas forças armadas, contemplando sobretudo o exército, por exemplo, com a criação dos Corpos de Voluntários da Pátria, que buscava recrutar civis para o exército.

Com a duração do conflito e com o aumento dos confrontos da Tríplice Aliança com o Paraguai, ficou cada vez mais evidente a necessidade do fortalecimento do exército, impulsionando reformas e transformações, tanto para ampliar o potencial de combate como o de proteção do território nacional. Assim, a Guerra do Paraguai pode ser compreendida como um momento de reestruturação das instituições militares brasileiras, principalmente para o exército.

Em síntese, os efeitos do conflito abrangem os mais diversos âmbitos, seja da sociedade civil ou da própria organização. É evidente a modernização militar e a profissionalização do exército a partir desse episódio, incluindo a adoção de novas táticas, armamentos e estratégias logísticas. Isso incluiu a introdução de rifles de retrocarga e a expansão das ferrovias para facilitar o transporte de tropas e suprimentos. A guerra destacou a importância da profissionalização do exército, levando a uma reestruturação significativa das forças armadas brasileiras. Isso incluiu a introdução de academias militares para treinamento de oficiais e o estabelecimento de uma carreira militar mais formalizada.

Outrora, impactos que devem ser igualmente reconhecidos são os que envolvem a identidade nacional brasileira. A participação na Guerra do Paraguai ajudou a solidificar uma identidade nacional brasileira, fortalecendo os laços entre as diferentes regiões do país em torno de um objetivo comum. Isso

teve um impacto duradouro na coesão nacional e no orgulho cívico.

Nem todos os efeitos foram benéficos, a perda humana foi gigantesca durante o conflito e os aspectos econômicos também ficaram comprometidos. A guerra gerou um ônus econômico significativo para o Brasil, com custos associados à mobilização de tropas, compra de armamentos e infraestrutura militar. Isso teve implicações de longo prazo para a economia do país. Além disso, um grande número de baixas entre os soldados brasileiros aconteceu, bem como consequências sociais significativas, incluindo a devastação de comunidades e famílias afetadas pela guerra.

VII. CONTRIBUIÇÕES DOS AUTORES

Alice Castelani de Oliveira: Concepção e desenho da pesquisa; revisão intelectual do manuscrito; e aprovação final da versão submetida ao congresso.

Larissa Henriques Alves: Revisão de literatura; aquisição de dados; análise e interpretação de dados; e elaboração do manuscrito.

Theo Augusto Apolinário Moreira Fonseca: Revisão de literatura; aquisição de dados; análise e interpretação de dados; e elaboração do manuscrito.

Ízabel Carvalho Andrade: Revisão de literatura; aquisição de dados; análise e interpretação de dados; e elaboração do manuscrito.

Victor Péret de Almeida Gomes: Revisão de literatura; aquisição de dados; análise e interpretação de dados; e elaboração do manuscrito.

Referências

- Barman, Roderick. *Brazil The Forging of a Nation 1798-1852*. Stanford University Press, 1988
- Brasil, 1840. Pedido de Maioridade de d. Pedro II. https://www.gov.br/arquivonacional/pt-br/sites_eventos/sites-tematicos-1/brasil-oitocentista/documentos/pedido-de-maioridade-de-d-pedro-ii
- Bento, Cláudio. *Brasil – Conflitos Externos: As Forças Terrestres Brasileiras em Conflitos Externos*. Resende: Academia de História Militar Terrestre do Brasil, [s.d.] - Cap. 14 <https://www.ahimtb.org.br/confliext14.htm>
- Bueno, Eduardo. *Brasil uma história*. Rio de Janeiro: Leya, 2012.
- Calaza, Claudio. *A formação da nação brasileira gênese e evolução das forças armadas no séc. XIX*. Academia da Força Aérea, 2023.
- Calaza, Cláudio. *A Guerra do Paraguai*. Pirassununga: Academia da Força Aérea, 2023 (Revisão)
- Calaza, Cláudio. *Os Militares e a República*. Pirassununga: Academia da Força Aérea, 2023 (Revisão)
- Carvalho, José Murilo de. *A Construção da Ordem: A Elite Política Imperial*. Civilização Brasileira, 2003.

- Daróz, Carlos Roberto Carvalho. O 7º Corpo de Voluntários da Pátria de São Paulo ao Paraguai. A defesa nacional, Rio de Janeiro, v.105, 2017, p. 72- 83.
- Doratioto, Francisco. Maldita Guerra: Nova História da Guerra do Paraguai. Companhia das Letras, 2002.
- Exército Brasileiro. Marechal Luiz Alves de Lima e Silva - Patrono do Exército. <https://www.eb.mil.br/o-exercito/patronos>
- Fausto, Boris. História do Brasil. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo - 17ª ed, 2006.
- Ferrer, Francisca. A (re)organização do exército brasileiro na guerra do paraguai. Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande, 2005.
- Furtado, Celso. Formação Econômica do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 2009.
- Gonzaga, Fernanda. “Independentes!”: um poema de Fernanda Gonzaga para este 7 de Setembro. Metrôpoles, 2022. <https://www.metropoles.com/colunas/claudia-meireles/independentes-um-poema-de-fernanda-gonzaga-para-este-7-de-setembro>
- Graham, Robert. Portrait of a Dictator: Francisco Solano Lopez. W.Heinemann Limited, 1933
- Izecksohn, Vitor. O Cerne da Discórdia: A Guerra do Paraguai e o Núcleo Profissional do Exército. Editora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2002.
- Leuchars, Chris. To the bitter end: Paraguay and the War of the Triple Alliance. Greenwood Publishing Group, 2002.
- Levine, Robert M. The History of Brazil. Greenwood Publishing Group, 1999.
- Maestri, Mário. Silva Barbosa. Diário de um voluntário na guerra contra o Paraguai – da defesa de São Borja à morte de Francisco Solano López. In: SQUINELO, Ana Paula (Org.).150 anos após – a Guerra do Paraguai: entreolhares do Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai, v.1. Campo Grande: Ed. UFMS, 2016, p. 109-136.
- Milanesi, Dálcio. Sobre a Guerra do Paraguai. Maringá: Revista Urutágua nº05, 2006.
- Museu Imperial, 1837. *D. Pedro II, aos 12 anos*, <https://artsandculture.google.com/asset/d-pedro-ii-aos-12-anos/-AE1-LsgGU20hA>
- Pinsky, Carla Bassanezi, et al. História das Mulheres no Brasil. Contexto, 2007.
- Rock, David. Argentina, 1516-1987: From Spanish Colonization to Alfonsín. University of California Press, 1987.
- Rodrigues, Marcelo Santos. Os (in)voluntários da Pátria na guerra do Paraguai (a participação da Bahia no conflito). Tese (Mestrado em História) UFBA. Salvador, 2001.
- Washburn, Charles. The history of Paraguay : with notes of personal observations, and reminiscences of diplomacy under difficulties. Lincoln: University of Nebraska Press, 1871